

Qandli diabet kasalligi va uning neurologik asoratlarning dolzarbligi

Ergashova Husnnora Faxriddin qizi

Orcid Id: 0009-0003-6262-5145

Teacher at Alfraganus University

Email: xusnoraergashova@gmail.com

Asadov Zarif Zokirjon o'g'li.

Orcid Id: 0009-0002-9114-2620

Teacher at Alfraganus University

Email: muhammadzarifasadov@gmail.com

Qandli diabet(QD) hozirgi kunda nafaqat O'zbekiston va MDH mamlakatlarning , balki butun dunyoning dolzarb muammolaridan biriga aylandi. JSST ekspertlari QD kasalligini XX asrning noinfeksion epidemiologik kasalligi deb tan olishgan.(32-55) Mutaxassislarning 2004-yil fikricha butun dunyo bo`ylab qandli diabetga chalingan bemorlar soni 2030-yilga kelib 366 millionni tashkil etishi kerak edi , ammo 2012-yilga kelib ularning soni 370millionni tashkil etdi va bu ko`rsatkich 2021 -yilda 529 millionni tashkil etdi.Ekspertlar bashoratiga ko`ra 2050-yilga kelib bu kasallikka chalingan bemorlar soni 1,3milliarga yetishi mumkin. Qandli diabetning sog`liq uchun jiddiy tahdidiga qaramay diabetga chalinganlarning yarmi hatto o`z kasalliklarini bilishmaydi.O`zbekiston sog`liqni saqlash vazirligi 2021-yil 252mingdan ziyod bemor qandli diabetga chalinganini qayd etdi . Statistik JSST va Xalqaro Diabet assotsiatsiyasi ma`lumotlariga qaraganda kasallikka chalinish o`rtacha 20 dan 79 yoshgacha bo`lgan aholi tashkil etadi.Qandli diabet kasalligi bemorlarni sotsial,jismoniy va psixik holatiga yomon ta`sir ko`rsatadi. Qandli diabet kasalligining dolzarbligi u natijasida kelib chiqadigan asoratlar va ularni hayot sifatiga nojo`ya ta`siri bilan bog`liq. So`nggi 30 yillikda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda Qandli diabet kasalligi ko`rsatkichlari ortib ketdi.Tadqiqotlar natijalari asosida Qandli diabet II tip kasalligiga chalinish Yoshi asosan 40 yoshdan oshgan aholi orasida kuzatilmoqda .Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlarning 85-90%ini Q D II tipdagi bemorlar tashkil etadi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida ortiqcha tana vazni ko`rsatilmoqda.Qandli diabetga chalingan katta miqdordagi bemorlar metabolik nazorat ko`rsatkichlari (lipid spektri ,qonda xolesterin miqdori) norma chegarasidan juda yuqori ekanligi(semizlikdan tashqari) va undan tashqari aksariyat bemorlarda arterial gipertenziya va dislipidemiya holatlari aniqlandi. Bemorning 50% da qandli diabet diagnozi kasallik boshlanganidan 7-12yil o`tganidan so`ng qo`yiladi.Bunday bemorlarning

10-30% diagnoz qo`yilganida bemorda mikro- va makroangiopatiya asoratlari uchraydi va bu bemorlarning erta nogironligiga sabab bo`ladi.(75,76)Yuqori nogironlik va o`lim ko`rsatkichi asosan qandli diabetning nevrologik asoratlari bo`lmish diabetik periferik polineyropatiya va uning og`irlashishi diabetik oyoq rivojlanishi va nihoyat oxir-oqibatda oyoqlar amputatsiyasi bilan bog`liq.(82) Qandli diabet kasalligi natijasida aksariyat bemorlarda markaziy va periferik nevrologik asoratlari uchraydi. Markaziy nerv sistemasi asoratlari erta davrlarda bemorlarda kognitiv funksiyalarning pasayishiga ,demensiya kelib chiqishiga sabab bo`ladi. Neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko`rsatdiki,qandli diabetga chalingan bemorlarda demensiya rivojlanish xavfi 50% ga yuqori ekan.(2)XXasr taqdiqot natijalariga ko`ra QD chalingan bemorlar ko`pincha diqqat va xotira pasayishidan shikoyat qiladi.Boshqa tadqiqotlarga qaraganda QD ga chalingan bemorlarda 3-6yil davomida kognitiv fuksiyalarning pasayishi aniqlandi.(16)Kognitiv funksiyalarning buzilishi QD ning davomiyligi va qonda qand miqdorining nazorati buzilishi(glikemiya)bilan bog`liq(13-14) Altsgeymer kasalligi natijasida rivojlanuvchi demensiya yoki bosh miya qon-tomir kasalliklari ham QD bilan bog`liq. Katta prospektiv populyatsion Kogort tadqiqotlar natijasiga ko`ra QD ga chalingan bemorlarda demensiya rivojlanish xavfi juda yuqori .(19)QD ga chalingan bemorlarda asosan diqqat, xotira ,axborotlarni qayta ishlash,psixomotor effektivlik,nutq tezligi va o`zlashtirish qobiliyati kabi kognitiv funksiyalar kamaygan bo`ladi. Bundan tashqari kasallikka chalingan bemorlarda diabetik retinopatiya darajasiga bog`liq holatda kognitiv funksiyalar buzilishi kuzatiladi.Diabetik retinopatiya va uning og`irlik darajasi barcha kognitiv funksiyalarning pasayishiga va ma`lumotlarni qayta ishlash tezligining pasayishiga sabab bo`ladi.Bundan tashqari yondosh kasalliklar arterial gipertoniya, ateroskleroz,dislipidemiya , metabolik sindrom va depressiya va bir qancha asab sistemasining funksional kasalliklari qandli diabetga chalingan bemorlarda kognitiv funksiyalarning yomonlashishiga va erta demensiyaga olib keladi.Bemorlarda kognitiv funksiyalarning buzilishi patofiziologik mexanizmlari to`liq o`rganilmagan, uning kelib chiqishida glyukoza nazorati yomonligi,qon-tomir kasalliklari, oksidlovchi stress,genetik moyillik,insulin rezistentlik va amiloid hosil bo`lishiga moyillik bilan tushuntiriladi(26). Kasallanishning katta qismi semizligi mavjud shaxslar orasida kuzatiladi.Masalan, Semizlikning o`rtacha darajasidagi odamlarda qandli diabetning uchrash chastotasi 4 martaga yaqqol semizlikning yuqori darajasida 30 martaga ortadi.Ammo kasallikning haqiqiy tarqanganlik darajasi pre-diabet holatlar va kasallikning ro`yhatga olinmaganlar hisobiga yanada yuqori bo`ladi. Qandli diabet kasalligi va uning asoratlarini o`z vaqtida tashxis qo`yilmasligi,noto`g`ri va kech davrda davolash bemorlarni hayot sifatini yomonlashishiga, ularni nogironligi

va erta o`limiga sabab bo`lmoqda. Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda kuzatiladigan nevrologik buzilishlarning aktualligi oxirgi yillarda yanada dolzarb muammo hisoblanmoqda. Kasallikni to`g`ri davolash bemorlarni hayot davomiyiligini uzayishiga sabab bo`ladi.

Xulos qilib aytganda, Qandli diabet bugungi davrning dolzarb muammolaridan biri hisoblanib, insoniyatni bu kasallikdan ogoh bo`lishga chaqiradi.

1. Патогенез, классификация, клиника и лечение диабетической полинейропатия (М.В.Нестерова В.В.Галкин)
2. Современные принципы диагностики и лечения (И.Ф.Строков А.С.Фокина О.О.Дрокона) 3.Аметов
- А.С Строков И.А. (Диабетическая полинейропатия настоящееи будущее Российкие медицинские вести 2001) 4.Эндокринология
- Национальное руководства Краткое издание под ред И.И.Дедова Г.А.Мельниченко.-М.ГЭОТАР-Медиа 2013- 752с 5.Диабетическая
- полинейропатия (В.А.Головачева О.Е.Зиновьева) 6.Современная
- стратегия комплексной терапии сосудистых и неврологических осложнений сахарного диабета (С.А.Румянцева, В.А.Ступин) 7. Ceriello, A.
- Postprandial hyperglycemia and diabetes complications: is it time to treat? / A. Ceriello // Diabetes. - 2005. - Bd. 54. - S. 1-7. 8.Choosing a
- practical screening instrument to identify patients at risk for diabetic foot ulceration / D. G. Armstrong, L. A. Lavery, S. A. Vela et al. // Arch. Intern. Med. - 1998. - V. 158, №3. - P. 289-292.
9. Clinical diagnosis of diabetic polyneuropathy with the diabetic neuropathy symptom and diabetic neuropathy examination scores / J.-W. G. Meijer, E. Bosma, J. D. Lefrandt et al. // Diabetes Care. - 2003 - V. 26. - P. 697-701 Comparison of ADA and WHO criteria for diagnosis of diabetes and glucose intolerance / H. Larsson, G. Berglund, F. Lindgarde, B. Ahrén // Diabetologia. - 1998. - Bd. 41. — S. 1124-1125.

10. Diabetes and lower-limb amputations in the community. A retrospective cohort study. DARTS/MEMO Collaboration. Diabetes Audit and Research in Tayside Scotland. Medicines Monitoring Unit / A. D. Morris, R. McAlpine, D. Steinke et al. // *Diabetes Care*. - 1998. - V. 21, №5. - P. 738-743

11. Mueller, M. J. Identifying patients with diabetes mellitus who are at risk for lower-extremity complications: use of Semmes-Weinstein monofilaments / M. J. Mueller // *Phys. Ther.* - 1996. - V. 76. - P. 68-71.

12. A multicenter study on the prevalence of diabetic neuropathy in Italy. Italian Diabetic Neuropathy Committee / D. Fedele, G. Comi, C. Coscelli et al. // *Diabetes Care*. - 1997. - V. 20. - P. 836-843.

13. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population / M. J. Young, A. J. Boulton, A. F. MacLeod et al. // *Diabetologia*. - 1993. - V. 36, №2. - P. 150-154.

14. Современная тактика ведения пациентов с диабетической полинейропатией (В.А.Головачева, О.Е.Зиновьева)

15. Цереброваскулярная патология и диабетическая полинейропатия при сахарном диабете общность патогенетических механизмов и подходы к ведению пациентов (К.В.Антонова, О.В. Лагода, М.М.Танашян

16. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration / C. A. Abbott, L. Vileikyte, S. Williamson et al. // *Diabetes Care*. - 1998. - V. 21, №7. - P. 1071-1075.

17. Kalantar-Zadeh K., Streja E., Molnar M.Z. et al. Mortality prediction by surrogates of body composition: an examination of the obesity paradox in hemodialysis patients using composite ranking score analysis // *Am. J. Epidemiol.* - 2012. - Vol. 175. - P. 793-803.

18. Martino J.L., Stapleton R.D., Wang M. et al. Extreme obesity and outcomes in critically ill patients // *Chest*. - 2011. - Vol. 140. - P. 1198-1206.

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**